

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Muyassar Saparniyazova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEK TILI ERGONIMLARI ONOMASTIK MIKROTIZIM SIFATIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL